

REFLEXIONES SOBRE LA HISTORIA DE LA FÍSICA EN LA ARGENTINA

Carlos D. Galles*

RESUMEN

Hace más de dos siglos Condillac señalaba que sobre todo suceso del pasado se pueden hacer diferentes historias según el punto de vista que se adopte y que de su confluencia se puede obtener una mejor descripción de la posible causalidad en los hechos registrados. Es una anticipación de la tan comentada posición relativista de nuestros días, pero en un marco de optimismo muy diferente al pesimismo actual sobre la capacidad explicativa de la Historia.

En el caso de la historia de la Física en la Argentina se presentan las visiones en las que predomina lo institucional, aquellas en las cuales da la clave la existencia de un héroe carlyleano, las otras que ven en la aparición de teorías o hechos experimentales, ambos dependientes en la mayoría de los casos de programas de investigación engendrados en las metrópolis, los hechos fundamentales. Por otra parte en toda investigación que se plantea en este campo salta a la vista el grave problema de la falta casi total de archivos, las deformaciones introducidas por los protagonistas, sea o no adrede, y la presencia inexorable de los fuertes condicionamientos que impone la historia política.

En esta comunicación se presentan algunos ejemplos históricos que muestran como las dos grandes incertidumbres del historiador, lo incompleto de su conocimiento y la imperiosa necesidad de seleccionar entre los hechos conocidos, atentan contra la fortaleza de las conclusiones y la posibilidad de comprender y dominar el pasado. Sin ninguna pretensión de originalidad se intenta esbozar algunas estrategias esclarecedoras.

Palabras clave: Historia de la Física; Argentina; Condillac.

REFLECTIONS ON THE HISTORY OF PHYSICS IN ARGENTINA

More than two centuries ago, Condillac pointed out that every event in the past is open to a number of historical readings depending on the point of view adopted, and that, by fitting these together, a better description of the possible causality of the recorded facts may be obtained.

In the case of the history of Physics in Argentina, there are visions which are dominated by institutional considerations, others in which the existence of a Carlylean hero is a key element, and a third group which focuses on the appearance

*Universidad Nacional de Rosario. E-mail: cgalles@satlink.com

of theories or experimental facts, both of which are generally dependent on research programmes engendered in the metropolis. Furthermore, all research carried out in this field points up the dearth of archives, the twisting deformations introduced by the protagonists albeit unwittingly on occasions, and the inexorable presence of the strong conditioning factors imposed by the political history.

In this paper, the author presents some historical examples which show how the historian's two great uncertainties - on the one hand, the incomplete nature of his knowledge, and, on the other, the overriding necessity of selecting facts from the known ones - militate against the force of his conclusions and the possibility of understanding and dominating the past. Without any pretensions regarding originality, an attempt is made to trace some illuminating strategies.

Key Words: History of Physics; Argentina; Condillac.

Así como el obispo Berkeley mostraba su sorpresa al ver que la mayoría de los seres humanos creen sin ningún tipo de hesitaciones en la existencia de un mundo exterior material, sin comprender que lo único que somos capaces de analizar es alguna substancia ideal que esta en nuestras mentes, de la misma manera ha hecho buena carrera la idea de que existen tantas historias como seamos capaces de imaginar. Con el corolario que, dado que cada historia sería en esta concepción una narración más de entre las muchas posibles, su valor absoluto se vería por lo tanto disminuido en forma notable.

Esta idea, si bien presentada en nuestros días con el atractivo ropaje del relativismo no es para nada nueva. El Abad de Condillac, practicante de la filosofía mas sutil pero no por eso un solipsista, y muy posiblemente el primer filosofo francés en establecer un programa en pro de una filosofía analítica, cree necesario discutir en su curso de estudios dedicado a la instrucción del hijo del Duque de Parma¹, la similitud que existe entre los diferentes relatos que se pueden hacer de una sucesión de hechos históricos y la narración tal cual aparece en una novela. En primer lugar señala que es posible dar diferentes visiones de los hechos y que todas son bienvenidas y dan lugar a un tejido de descripciones que no hacen más que aumentar nuestro conocimiento sobre lo sucedido. Encarece que cada historiador escriba sobre las cosas que conoce mejor y de las cuales sea capaz de dar a conocer los comienzos, el progreso y la decadencia. En este orden de ideas acota:

“Es verdad que ninguna de estas partes podría ser bien tratada por aquel que ignorase completamente las otras, pero si uno no ha estudiado lo suficiente el gobierno, las leyes, la política, para hacer cuadros bien detallados, podrá al menos conocerlos al punto de poder escribir, por ejemplo, la historia militar.

“De esta forma se tendrán de la misma nación varias historias igualmente curiosas y adecuadas para instruir cada ciudadano de acuerdo a su estado”.

Por su parte en la novela u otras formas de invención, se procede a presentar los personajes, que discurren en escenas con el correspondiente paisaje y, acotamos nosotros, con tantos pormenores y detalles propios del lenguaje de algunas ciencias como la psicología o tecnologías tales como los procedimientos culinarios para hacer una buena madeleine, alimentados por la pasión estética del escritor y solo refrenados por su temor de aburrir al lector. Pero el admirable abad señala la existencia de una gruesa diferencia entre ambas narraciones, a pesar de su apariencia similar, y es el siguiente hecho:

“La sola diferencia que hay entre aquel que escribe la historia y aquel que escribe una novela, es que el primero pinta los caracteres extrayéndolos de los hechos, mientras que el segundo imagina los hechos tomándolos de los caracteres que ha supuesto”.

La sensación que nos embarga al revisar las teorías escépticas sobre la posibilidad de la Historia es la de que algo falla, de que existe algún olvido o falta de memoria en lo ya experimentado, que no se ha percibido la vivacidad, el orden y la estabilidad de los hechos históricos. Nos trae a la memoria el comentario de Hume sobre la filosofía idealista del obispo de Cloyne donde “nota para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor replica y no producen la menor convicción”, la cita esta tomada de Jorge Luis Borges quien la califica de “educada y mortal”.²

Aquí cabe una acotación sin embargo, quizás debamos decir un truismo; para hacer este tipo de investigaciones se debe conocer el objeto que se estudia. En particular la historia de la ciencia requiere el conocimiento de la ciencia de que se trata, a lo cual debe sumarse una cierta practica científica. Quien tenga estos conocimientos puede también dar una visión política si se basa en aquellos historiadores que han dado claves en la historia política porque han reflexionado sobre hechos, han tenido ideas que los abarquen y han por sobre todo emprendido el trabajo empírico de la búsqueda del hecho a través de la consulta de archivos y otros procedimientos propios de la investigación histórica.

La tesis de George Basalla sobre la difusión de la ciencia desde los centros metropolitanos hacia la periferia ha sido seguida en muchos estudios. En ellos se observa el excesivo relieve que es dado a ciertos personajes: los colonizadores científicos. Son ellos quienes traen como los gitanos de García Márquez sus lentes de aumento y el hielo, mientras que los nativos se sorprenden y sueltan sus piedras preciosas, saliendo de sus cien o mas años de casi total soledad intelectual en la que se encuentran inmersos para tocar con manos temblorosas, ojos bien abiertos y cerebros obnubilados, esos milagrosos ingenios que el esparcidor de la ciencia brinda con verdadera o fingida generosidad. Nuevos Melquíades con sus lingotes imantados hacen crujir las maderas “por la desesperación de los clavos y tornillos tratando de desenclavarse”.³ Así Emil Bosc al inaugurar públicamente el laboratorio de la Escuela de Física de La Plata el 29

de marzo de 1911, incluyo numerosas experiencias espectaculares, entre ellas erizar como un puercoespín un cable cubierto de clavos al pasar una corriente de 500 Amperes.⁴

Estimamos que en numerosos estudios falta el análisis de las motivaciones de los dirigentes argentinos que trajeron a esos sabios extranjeros. Falta en especial un análisis detallado de las opiniones de Joaquín V. González sobre la ciencia y sobre como instalar en la Argentina su practica y el por que de la elección de científicos alemanes para esa empresa, cuando los lazos con Francia eran mucho mas firmes y tradicionales.

Además se debe llegar a una conclusión sobre la existencia de un debate a principios de siglo sobre si era conveniente hacer investigaciones científicas en la Argentina. Recordemos que era entonces creencia general que bastaba, y era conveniente, con comprar las tecnologías llave en mano, modalidad que ha dado buenos resultados en las ultimas décadas a los países llamados en las revistas de negocios “tigres asiáticos”, un tanto famélicos en los últimos meses es verdad.

En Cuanto a estos científicos importados se los ha señalado a veces como siendo de segunda categoría. Es una apreciación que se repite frente a los extranjeros, y un ejemplo de esto nos lo brinda Borges al referirse al escritor de origen francés Paul Groussac, muy destacado a fines del siglo pasado y director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en texto de 1929 dice:

*“La sensación incomoda de que en las primeras naciones de Europa o en Norte América hubiera sido un escritor casi imperceptible, hará que muchos argentinos le nieguen primacía en nuestra desmantelada república. Ella, sin embargo, le pertenece”.*⁵

Como tantas veces Borges da una lección de pragmática dignidad. No debemos esbozar nuestros juicios por lo que estos sabios (y escribimos esta última palabra intencionadamente pues era la utilizada por algunos periodistas porteños al referirse con sarcasmo a los académicos extranjeros de la Córdoba del siglo pasado) hubiesen sido de continuar en sus países, ni tampoco por los motivos de sus venidas, sino por lo que llegaron a ser entre nosotros.

Por otra parte en lo que hace a la Física debemos señalar que Emil Bose, Richard Gans o Guido Beck eran de primerísima calidad internacional.

En lo que sigue presentaremos tres sucesos tomados de la historia de la evolución de la Física en la Argentina que pueden ser tomados como ejemplos ilustrativos de lo que venimos diciendo.

PRIMERA ESCENA

En 1925 Einstein viaja a América del Sur, visita Argentina y Brasil. En ambos países tiene un recibimiento triunfal, como antes los había tenido en Francia, Inglaterra,

Japón y los Estados Unidos. Resúmenes de sus conferencias aparecen en los principales periódicos. Si nos hacemos eco de los comentarios, pareciera ser que se logra entonces un magnífico intercambio entre la emergente ciencia de los países jóvenes y el sabio de la Academia de Berlín. Se han referido a esta visita varios historiadores destacando diversas facetas de la misma. Ernesto Galloni por ejemplo nos cuenta su visión como estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires en un emotivo artículo donde destaca la simplicidad del visitante y el respeto con que era escuchado.⁶

Pero cual fue la visión de Einstein? Por un lado tenemos sus declaraciones donde destaca lo prodigo de la naturaleza para con la República Argentina y los esfuerzos de sus habitantes y en especial sus académicos. Hasta allí nada que se escape a lo esperable y dentro de las mejores tradiciones diplomáticas.

Podemos saber algo más? Es posible adentrarse en la mente de Einstein? La tarea parece ser un tanto difícil, aun en casos mucho más favorables, cuando creemos saber el por qué de las acciones de un individuo al que conocemos de cerca, cuando creemos en la previsibilidad de sus actos, la experiencia nos indica tantos y sucesivos fracasos en nuestras teorizaciones que desconfiamos de todo cálculo que se imagine infalible en este aspecto. Como no es posible conformarse con esta situación siempre intentamos una aproximación y en el caso que nos ocupa nos brinda una gran ayuda el hecho que el historiador Pierre Speziali haya encontrado en la casa de campo de Michel Besso, aquel amigo de Einstein al cual este agradece su ayuda en el primer artículo sobre la relatividad en 1905, sometidas a las fuerzas destructivas que lentamente la humedad impone sobre el papel, una gran cantidad de cartas y entre ellas varias decenas intercambiadas entre los dos amigos a lo largo de una cincuentena de años.

Albert no escribió a Michel desde Buenos Aires, ni tampoco desde Río de Janeiro; si lo hace desde Berlín el 5 de Junio de 1925, al principio de la carta le recuerda su reciente viaje, diciendo:⁷

“El 1 de Junio volví de América del Sur. Fue una gran agitación sin un interés verdadero”.

Luego discute brevemente algunas cuestiones físicas para finalizar la misiva con la siguiente frase:

“Para encontrar a Europa regocijante es necesario visitar América. En realidad la gente de allá está desprovista de prejuicios, pero por el contrario son, en su mayoría, vacíos y poco interesantes, todavía más que entre nosotros”.

El contraste es marcado con la opinión que, en una misiva del año anterior, brinda Einstein sobre su estadía en Japón:

“Desde mi maravilloso viaje a Japón, donde vi, por la vez primera, una sociedad humana sana, que permite el desarrollo de sus miembros”.

Es el mismo Japón imperialista que se prepara a invadir China, empresa que solo vería su fin veinte años después, es verdad, pero algo nos dice que Einstein no se equivoca en su juicio sobre Argentina, o quizás también sobre Brasil, o ambos, quien puede saberlo.

Es correcto que tomemos las opiniones de Einstein como palabra divina? Después de todo estuvo entre nosotros menos de un mes, ajetreado entre conferencias y banquetes.

No estaremos repitiendo acaso la curiosa escena que cuenta Ricardo Piglia cuando nos asegura en su novela "Respiración Artificial" que algunos de los europeos ilustres, o que presumían de ser tales, llegados a Buenos Aires ya desde sus primeros pasos, todavía en el muelle, comenzaban a pontificar sobre cual tenía que ser el alma de los argentinos.⁸

Unas imágenes no hacen un filme, es necesario ver o imaginar mas.

SEGUNDA ESCENA

Corre el año 1943 y estamos en la Argentina que se creía opulenta, o al menos lo era para algunos. El vicepresidente doctor Ramón Castillo ha sucedido a Roberto M. Ortiz, fallecido el año anterior víctima de una diabetes que lo redujo en sus últimos años a la ceguera. Ambos ascendieron a sus altos puestos tras elecciones fraudulentas, aunque diversos sectores esperaban algunos pasos hacia la democracia. Toda ilusión que pudiese restar al respecto se vio marchitada cuando el día 4 de Junio los militares tomaron el poder, formando un gobierno encabezado por el general Pedro Pablo Ramírez, ministro de Guerra del anterior gobierno. El régimen militar se caracterizo por ser "autoritario, antiliberal y mesiánico" (tomamos estas palabras de Luis Alberto Romero)⁹ y un tanto a contramano de la historia no disimulaba su cariño hacia la Alemania nazi, aun cuando la batalla de Stalingrado ya había pasado.

Si esta escena corresponde en verdad a un filme convendría a esta altura insertar al menos un flash donde se viese a un oficial del Ejercito cincuentón, con buena figura, que entra sonriente a un cinematógrafo. En el afiche de la película que proyectan se ve a una joven actriz que languidece en los brazos de su galán, el cual sostiene con suave firmeza, cuidadoso de la moral y las buenas costumbres.

Que podemos saber de las reacciones de los científicos argentinos en esos días? El Dr. Alberto Houssay escribe a los pocos días a su discípulo Enrique Hug, uno de aquellos científicos a quienes protege y ha sabido colocar en cátedras a lo largo del país, como fue el caso de Hug en la Facultad de Ciencias Medicas y Ramos Menores de la Universidad Nacional del Litoral, sita en Rosario. Y escribe en esa ocasión el futuro premio Nobel reasegurando a su enviado a la no fácil ciudadela que cabe esperar muchas y buenas novedades de este grupo de caballeros que han tomado el poder, especialmente en lo que se refiere a las universidades. Copia de la carta se encuentra en el Archivo del Museo Houssay y por supuesto cabe agradecer al gran fisiólogo el que haya conservado tan escrupulosamente su correspondencia.

Quienes abrigaban esperanzas democráticas poco tardaron en comprender que el régimen pretendía instaurar algo muy alejado de la idea del respeto a las libertades individuales. Por decreto del 26 de Agosto de 1943, emanado del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, se separan dos profesores de la Universidad del Litoral: son ellos los doctores Rudesindo Martínez y Simon Marcelo Neuschlosz, “en atención a que las actividades que desarrollan no son compatibles con el ejercicio de la docencia”. Ambos mantenían una clara posición antinazista, en especial Neuschlosz quien por otra parte es el autor del primer libro sobre Epistemología publicado en Argentina. Estas expulsiones pasaron casi desapercibidas en el tenso clima que se vivía entonces y, a nuestro leal saber y entender, no son mencionadas al hacerse la historia de aquellos años, menos aun se menciona que fueron los primeros profesores universitarios cesanteados por el régimen.

Este había sido en verdad solo un prolegómeno, el golpe fuerte sobre las universidades argentinas vendría poco después. El 16 de Octubre “un grupo de ciudadanos representativos del país”, como los denomina el diario La Prensa presentan una declaración bajo el lema “Democracia Efectiva y Solidaridad Americana”.¹⁰ Se contaban entre los firmantes numerosos destacados profesores universitarios, y entre ellos Houssay quien había sido uno de los principales organizadores de la protesta. La respuesta del gobierno fue rápida: incluyo la detención de Rectores y Decanos por la policía y la cesantía de muchos profesores.

En la lista de firmantes de la declaración no figura ningún físico, aunque debemos hacer la salvedad que Felix Cernuschi adhirió pocos días después en forma pública aclarando que a la lejana Tucumán la solicitud había llegado con mucho retardo, por supuesto fue separado de su cargo. Pero, y los restantes? Bien, aquí debemos aclarar que los graduados en Física en toda la república no llegaban a la veintena y algunos de ellos no fueron con certeza invitados. Uno de ellos si recibió una nota de Houssay proponiéndole firmar la declaración, y era sin dudas el físico mas importante, y con una trayectoria internacional destacada; nos referimos al Dr. Enrique Gaviola quien en su respuesta se manifestó contrario a la declaración señalando que siempre los científicos han obedecido las ordenes de quienes están en el poder.

La respuesta es en principio sorprendente viniendo de Gaviola que luego durante el peronismo tendría una actitud firme. Tal vez considero mas importante para el desarrollo de la Física en la Argentina conservar su puesto de Director del Observatorio Nacional en Córdoba donde su labor comenzaba a dar los primeros frutos. Numerosas anotaciones del Archivo Houssay nos hacen pensar que este ayudaba su buena memoria y la altiva respuesta de Gaviola quizás le haya luego bloqueado el acceso a los niveles directivos mas elevados en el CONICET tras 1955.

La carta de Gaviola es un ligero papel conservado entre otros muchos en el Centro Atómico Bariloche y es también una hoja cargada de historia y un disparador de la reflexión.

En el lenguaje sucinto que Gaviola acostumbraba a usar quizás este resumida una actitud siempre repetida en el estamento científico? Pero por contrapartida, como

fue posible que los firmantes del 43 se hayan atrevido a poner sus firmas? Fue verdadera osadía o fue un mero error de calculo?

TERCERA ESCENA

Más breve que la anterior. En 1929 Enrique Gaviola está en Washington y colabora con Merle A. Tuve en el proyecto de construir un acelerador electrostático de partículas. Miembro del equipo en el Department of Terrestrial Magnetism de la Carnegie Institution, es también un joven graduado de nombre Lawrence R. Hafstad. Este intento es considerado el primero en el que se trato de acelerar partículas para su uso en física nuclear. Si bien son obtenidos buenos resultados, el verdadero premio que se busca, que es partir el núcleo artificialmente, es logrado del otro lado del océano por Cockcroft y Walton en 1932 en el Cavendish Laboratory en Cambridge.

Para ese año glorioso para la historia de la Física, Gaviola esta ya en Buenos Aires, un tanto improductivo en su labor científica si lo comparamos con los años anteriores pasados en Europa y Norteamérica, luego se traslada a Córdoba y finalmente llega en 1940 a asumir la dirección del Observatorio Nacional de Córdoba. Era la culminación de una carrera y también el lugar desde donde se podían llevar a la practica las ideas tantas veces expresadas sobre el desarrollo de la física en la Argentina. En el Observatorio el Director tenía verdadero poder, solo supeditado al Ministerio de Justicia e Instrucción Publica de la Nación, convenientemente alejado del ambiente siempre inestable de las universidades.

Por entonces Gaviola recibe una carta de Hafstad quien se congratula de que ambos estén trabajando en lo que empezaba a denominarse como "big science", el por un lado con los grandes aceleradores de partículas y Gaviola como patrón de uno de los mayores telescopios del hemisferio sur con el cual se podían hacer importantes hallazgos en astrofísica, próximo a ser inaugurado en 1942 en Bosque Alegre

Pero en 1946, ya con Juan Domingo Peron como Presidente de la Nación, Gaviola renuncia a su cargo. Paradójicamente es en los años siguientes cuando se termina de conformar un grupo de físicos con mejores perspectivas que las que tuvieron los anteriores.

Mario Mariscotti nos ha narrado pormenorizadamente los detalles del affaire Richter.¹¹ En el transcurso del mismo se funda la Comisión Nacional de la Energía Atómica y en 1954 es comprado a la firma holandesa Philips un moderno ciclotrón. Recién ahí llega la "big physics" a la Argentina. Y esta compra es el resultado del convencimiento del gobierno peronista, compartido con varios otros gobiernos de la época, por supuesto, en la necesidad de lograr desarrollo de los estudios en esa ciencia que había conducido en 1945 a la fabricación de la bomba atómica. Aunque muy posiblemente era solo la conformación de la tecnología adecuada a lo que se tenía como meta.

Estos casos que venimos de describir someramente nos muestran la importancia de los aconteceres políticos sobre las relaciones y la estabilidad de las instituciones científicas. Se contempla como a mayor dependencia de la ciencia foránea, cuando se carece de descubrimientos y líneas de trabajo propias, es mayor la sujeción de los científicos a los vaivenes políticos. No nos parece por tanto posible separar la historia de la ciencia (que abarca las biografías de los científicos, la evolución de sus ideas, las instituciones que los cobijan, etc.) de la historia política y social. Se puede hacer abstracción de esta por momentos o por largos intervalos; dedicar por ejemplo paginas esmeradas al desarrollo de algún instrumento, incluidos los artesanos, los detalles estéticos y la comercialización, tarea que en la era de especialización presente permitirá la subsistencia en seguridad del historiador; pero esa será por siempre una visión parcial, aun cuando ese instrumento fuese decisivo para la contrastacion de una teoría, si no se estudia el marco social y político en que se desenvuelven los personajes.

El historiador no es omnívvido, no puede conocer todos los hechos del pasado sino que de las trazas que ese pasado ha dejado debe inferir la verdad de lo acaecido, o acercarse tanto como sea posible a ella. Ciertas colecciones de hechos lo conducen a formular una hipótesis, y aquí el paralelo con las ciencias físicas es grande, de la cual se puede extraer una visión del pasado. Hechos descubiertos posteriormente, una carta, un dato estadístico, una inscripción en un viejo mármol, pueden encajar en forma asombrosa dentro del mosaico establecido, lo cual reafirma la convicción anterior. Es un símil con lo que sucede con el tantas veces mencionado poder de previsión de las teorías.

Por otra parte estas satisfacciones intelectuales, que lo son pues permiten obtener una aproximación a algo que se asemeja a la verdad, sólo pueden ser logradas por quienes se dedican con propiedad a los estudios históricos; cuidando los términos para que no suenen ofensivos, es necesario decir que parece ser muy difícil que quienes se contentan con emitir opiniones sobre la fina hermenéutica de los estudios históricos sin descender jamás sobre los hechos puedan llegar alguna vez a emitir juicios acertados sobre estos últimos.

Para hacer avanzar nuestro conocimiento sobre los hechos pasados necesitamos no solo mas trabajo técnico de erudición sino también hacer uso de nuestra imaginación. Los hechos históricos han sido protagonizados por seres humanos y nuestro conocimiento de ellos nos permite generar nuevas preguntas que rehagan ese pasado.

Y recordemos que el historiador lleva a cabo su tarea entre el hecho y la interpretación, sin dejarse dominar por ninguno de ellos lo cual establece que la relación entre el historiador y los hechos debe ser, como señala Edward Carr, de intercambio en igualdad.¹²

De esta forma, haciendo la labor que la sana practica historiografica nos indica, sin desfallecer por lo inacabable de la empresa, lograremos una aproximación mejor a la verdad. Llegado a este punto quisiera dar un poco de vuelo a mis palabras citando textualmente a la maravillosa Helene Metzger, cuando dice:

“Si conseguimos dar a nuestro espíritu, puesto en alerta en forma constante, fuera de todo dogmatismo y de todo escepticismo, inútil y estéril, un poco de esa plasticidad activa que es una condición para toda investigación fecunda, la historia de la ciencia rendiría tanto a la ciencia misma como al alma del investigador liberado de una rutina imperceptible y perezosa, que daña la espontaneidad de sus juicios, un servicio del cual sería imposible subestimar el valor”.¹³

NOTAS

- 1 CONDILLAC. *Cours complet d'Instruction*. Paris: Oeuvres, 1847.
- 2 BORGES, Jorge Luis. La postulación de la realidad. En: *Obras Completas*, p. 217, Emecé Editorial, 1974.
- 3 MÁRQUEZ, Gabriel García. *Cien años de soledad*. Editorial Sudamericana, 1967.
- 4 LOYARTE, Ramón G. La evolución de la Física. *Serie Evolución de las ciencias en la República Argentina*. Buenos Aires: Sociedad Científica Argentina, 1924.
- 5 BORGES, Jorge Luis. Paul Groussac. En: *Obras Completas*, p. 233, Buenos Aires: Emecé Editores, 1974.
- 6 GALLONI, E. Anal. Acad. Nc. Cs. Ex . Fis. Nat., 32, p. 263, 1980.
- 7 EINSTEIN, Albert. *Correspondance avec Michele Besso, 1903 - 1955*. Paris: Hermann, 1979.
- 8 PIGLIA, Ricardo. *Respiración Artificial*.
- 9 ROMERO, Luis Alberto. *Breve Historia Contemporánea de la Argentina*. Fondo de Cultura Económica, 1994.
- 10 Diario *La Prensa*, 16 de Octubre de 1943.
- 11 MARISCOTTI, Mario. *El secreto atómico de Huemul*. Editorial Sudamericana-Planeta, 1985.
- 12 CARR, Edward H. *Que es la historia?* Editorial Ariel, 1993.
- 13 METZGER, Helene. *La méthode philosophique en histoire des sciences*. Librairie Arthème Fayard, p. 38, 1987.